

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | المدرسة العليا
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقارئ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين

المقيّد: دراسة في ضوء المواد 19 و20 و21 من القانون

التنظيمي رقم 97.15.

The Right to Strike Between Constitutional Guarantee and Restrictive Regulation: A Study in Light of Articles 19, 20, and 21 of Organic Law No. 97.15

الحسن أشهبار

أستاذ باحث في القانون الدستوري والقانون البرلماني

الكلية متعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

ملخص الدراسة:

يُعد الحق في الإضراب من أبرز مظاهر الحريات النقابية التي حظيت بتكريس دستوري صريح في الفصل 29 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، غير أن القانون التنظيمي رقم 97.15، ولا سيما مواد 19، 20 و21، أثار جدلاً فقهيّاً حول مدى احترامه للضوابط الدستورية المؤطرة لتقييد الحقوق، وعلى رأسها مبدأ التناسب. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه المواد وتقييم مدى توافقها مع المبادئ الدستورية، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25. وقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي. التحليلي والقانوني. المؤسسي، قصد التحقق من فرضيتين: أولاهما أنّ الصيغة الحالية للمواد المعنية تتضمن قيوداً مفرطة قد تُفرض الحق من مضمونه، والثانية أنّ المقاربة المُعتمدة ذات طابع إداري-تقني، تفتقر إلى البُعد الحقوقي الدستوري. خلصت النتائج إلى أن هذه القيود تُثير إشكالات تتعلق بمشروعية تقييد الحق، ومدى احترامها لمبدأ التناسب، وتهديدها لضمانات ممارسة الحريات النقابية في ظل مبدأ استمرارية المرفق العمومي.

الكلمات المفتاحية: الحق في الإضراب – القانون التنظيمي رقم 97.15 . مبدأ التناسب – تقييد الحقوق – توازن المصالح.

Abstract:

The right to strike is one of the most prominent manifestations of trade union freedoms, explicitly enshrined in Article 29 of the 2011 Constitution of the Kingdom of Morocco. However, Draft Organic Law No. 97.15—particularly its Articles 19, 20, and 21—has sparked legal and scholarly debate regarding its adherence to constitutional safeguards governing the restriction of rights, foremost among them the principle of proportionality. This study aims to analyze these provisions and assess their alignment with constitutional principles, based on the Constitutional Court’s Decision No. 251.25. The research adopts both a descriptive-analytical approach and an institutional-legal methodology to examine two core hypotheses: first, that the current wording of the aforementioned articles imposes excessive restrictions that may undermine the essence of the right to strike; and second, that the adopted legislative approach is predominantly administrative and technical in nature, lacking a constitutional human rights perspective. The findings indicate that these restrictions raise critical issues concerning the legality of limiting this right, the extent to which they comply with the principle of proportionality, and their potential threat to the effective exercise of trade union freedoms, particularly in light of the constitutional requirement to ensure the continuity of public services.

Keywords: The right to strike, Organic Law No. 97.15, The principle of proportionality, Restriction of rights, Balance of interests.

مقدمة

أولاً: الإطار العام للدراسة

يُعد الحق في الإضراب من الحقوق الأساسية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو أحد المظاهر الحيوية لممارسة الحريات النقابية في المجتمعات الديمقراطية. وقد حظي هذا الحق باعتراف واسع في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،

أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث يُعتبر وسيلة قانونية مشروعة لحماية حقوق الأجراء والدفاع عن مطالبهم.

لا يُمارس هذا الحق في معزل عن بقية الحقوق، بل يتقاطع مع حقوق وحرّيات أخرى ذات طابع جماعي، مثل الحق في الأمن، الحق في الصحة، الحق في التعليم، والحق في التمتع بخدمات المرافق العمومية. من ثم، فإن ممارسته تستوجب تنظيمًا دقيقًا يراعي هذا التوازن الحساس. ويُناط بالمشرع الوطني مسؤولية وضع هذا التنظيم من خلال قانون يُراعي التدرج القانوني، ويحترم القيم الدستورية.

في السياق المغربي، ورغم دسترة الحق في الإضراب منذ أول دستور سنة 1962، فإن الإطار القانوني المنظم له ظل غائبًا لعقود، ما دفع إلى تنظيم هذا الحق بقرارات إدارية أو عبر اجتهادات قضائية، في غياب إطار تشريعي موحد. وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الغموض والارتباك في ممارسة الحق، خصوصًا في القطاعات الحيوية، إلى أن تم إعداد القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب (الجريدة الرسمية عدد 7389، 2025، ص. 1848) قصد تأطير ممارسته ضمن رؤية تشريعية متكاملة.

كرّس الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله التاسع والعشرين الحق في الإضراب باعتباره "حقًا مضمونًا"، موكلاً إلى قانون تنظيمي مهمة تحديد شروط وكيفيات ممارسته. وقد جاء القانون التنظيمي رقم 97.15 في هذا الخضم، ليُشكل أول محاولة فعلية لتقنين هذا الحق بشكل مباشر.

ورغم أهمية هذا المشروع من حيث كونه يُنهي عقودًا من الفراغ التشريعي، إلا أنه سرعان ما أثار جدلاً واسعًا، نظرًا لما تضمّنه من مقتضيات تُعتبر مقبّدة، خاصة في مواد 19، 20 و21، إذ اعتبرها العديد من الفاعلين مسا بجوهر الحق في الإضراب، وخرقًا لمبدأ التناسب بين تقييد الحريات وضمن النظام العام، كما كفلهما الدستور المغربي.

ثانياً: أهمية الدراسة

تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة على المستويين العلمي والعملي. فعلى المستوى العلمي، تنخرط الدراسة ضمن حقل الدراسات القانونية الدستورية، وتُسهّم في تسليط الضوء على موضوع تقنين الحريات الأساسية، وهو موضوع تتقاطع فيه الفلسفة القانونية مع الاجتهاد القضائي وتوجهات المشرع. كما أنها تُعالج بعضاً من المقتضيات القانونية المرتبطة بحق جماعي له أبعاد سياسية واجتماعية ومؤسسية، ما يجعلها ترفد النقاش الأكاديمي برؤية تحليلية نقدية مدعومة بالنصوص والاجتهادات.

أما على المستوى العملي، فإن أهمية الدراسة تتجلى في كونها تُلامس إشكالات واقعيةً يتكرّر في سياق التوترات الاجتماعية والمهنية، وتعدد الإضرابات، خاصة في القطاعات الحساسة. وتأتي هذه الدراسة في لحظة مفصلية، حيث ما يزال القانون التنظيمي قيد النقاش، مما يجعل نتائج البحث وتوصياته ذات قيمة عملية يمكن أن تُسهّم في إمطة اللثام عن مجموعة من المقتضيات الغامضة التي وردت فيه، وتوجيه الفاعلين القانونيين والنقابيين نحو توازن عقلائي بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة. كما تساعد على توعية الفاعلين الاجتماعيين بالمحددات القانونية والدستورية لممارسة الحق في الإضراب.

ثالثاً: إشكالية الدراسة

لقد أقرّ الدستور المغربي صراحةً بالحق في الإضراب، إلا أنه لم يترك المجال مفتوحاً لممارسته دون ضوابط، بل ربطه بصدور قانون تنظيمي يحدد كلياته وشروطه، إيماناً من المشرع الدستوري بضرورة الموازنة بين ممارسة هذا الحق وضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وحماية السلم الاجتماعي. وفي هذا الإطار، جاء القانون التنظيمي رقم 97.15 كمحاولة لتقنين ممارسة الإضراب، غير أن بعض مقتضياته تستبطن إشكالات حقيقية حول مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية، خاصة في ظل ما تحمله من قيود قد تمس جوهر هذا الحق.

ويزداد الطابع الإشكالي لهذه المقتضيات حين نضعها في ضوء المخرجات التي جادت بها قريحة المحكمة الدستورية، التي أكدت على ضرورة احترام مبادئ الشرعية، والتناسب، وعدم التعسف عند تقييد الحقوق الأساسية (قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 م.د، 2025).

وبناء عليه، تطرح هذه الوضعية إشكالاً مركزياً يتمثل في مدى احترام القانون التنظيمي رقم 97.15، ولا سيما مواد 19، 20 و21، للضمانات الدستورية المؤطرة لممارسة الحق في الإضراب، ومدى انسجامه مع مبدأ التناسب والمشروعية، وتضمينه تقييداً مفرطاً قد يُفْرغ الحق من مضمونه ويُضعف من فعاليته.

رابعاً: فرضيات الدراسة

تنطلق هذه الدراسة من فرضيتين أساسيتين تشكلان إطاراً مرجعياً لتحليل النصوص القانونية موضوع البحث، وتوجيه النقاش نحو اختبار مدى ملاءمتها للمبادئ الدستورية والمعايير القانونية المقارنة.

الفرضية الأولى: تميل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15، ولا سيما المواد 19، 20 و21، إلى فرض قيود تمس بجوهر الحق في الإضراب، وتُضعف من فعاليته كآلية احتجاج مشروعة، مما قد يجعلها تتعارض مع الضمانات الدستورية.

الفرضية الثانية: رغم أن القانون التنظيمي رقم 97.15 يندرج ضمن مجهود تقنين ضروري، فإن بعض موادهُ تُعبّر عن تصور تقني إداري أكثر منه تصوراً حقوقياً، مما قد يُفضي إلى تغليب اعتبارات الحفاظ على النظام العام على حساب جوهر الحريات النقابية.

خامساً: المناهج المعتمدة

نظراً للطبيعة المركبة لموضوع الدراسة، الذي يجمع بين التحليل القانوني للنصوص، واستقراء الاجتهاد الدستوري، وفهم البُعد المؤسسي لتقنين الحقوق، فقد تم اعتماد مقارنة منهجية متعددة ترتكز على منهجين رئيسيين:

المنهج الوصفي التحليلي: يُعد هذا المنهج من أهم المناهج القانونية المعتمدة في تحليل النصوص التشريعية والدستورية، إذ يتيح تقديم وصف دقيق للمقتضيات القانونية ذات

الصلة، من قبيل الفصل 29 من الدستور المغربي، والمواد 19 و20 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15، وكذا قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25. لا يكتفي هذا المنهج بالوصف السطحي للنصوص، بل يعمق الفهم من خلال تحليل بنيتها الداخلية، وتفسير خلفياتها التشريعية، واستنتاج أبعادها العملية. وهو ما يسمح بتحديد مواطن القوة والضعف في صياغة النصوص ومدى انسجامها مع المنظومة الدستورية ككل.

المنهج القانوني المؤسسي: يركز هذا المنهج على العلاقة التفاعلية بين النصوص القانونية والمؤسسات التي تُنتجها أو تُشرف على مراقبة تفعيلها.

سادسا: تصميم الدراسة

سنعالج موضوع الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و20 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15، من خلال ثلاثة محاور؛ كل محور مخصص لتناول مادة من المواد الثلاث:

المحور الأول: التدخل الاستثنائي لرئيس الحكومة: بين السلطة التقديرية وحدود التقييد المشروع.

المحور الثاني: السلطة الإدارية واستمرارية المرافق العمومية بين حماية النظام العام والمس بالحق.

المحور الثالث: مرافق حيوية وحد أدنى من الخدمة: تأطير أم تقليص لجوهر الحق؟
المحور الأول: التدخل الاستثنائي لرئيس الحكومة بين السلطة التقديرية وحدود التقييد المشروع.

تنص المادة 19 من القانون التنظيمي 97.15 على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة التي من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنين، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل".

تؤسس هذه المادة لممارسة شكل من أشكال السلطة الاستثنائية من طرف الجهاز التنفيذي على حق دستوري مضمون، وذلك في إطار ما يعرف في الفقه الدستوري بسلطة

"الضبط الاستثنائي للحقوق"، التي تطرح كإحدى أهم الإشكالات القانونية التي تقع عند تقاطع مبدأ سيادة القانون ومتطلبات الحفاظ على النظام العام في السياقات الاستثنائية؛ حيث تُشير هذه السلطة إلى صلاحيات تُمنح للدولة من أجل تقييد مؤقت لبعض الحقوق والحريات، عند وقوع خطر جسيم يهدد كيان الدولة أو الصحة أو الأمن الجماعي (Dyzenhaus, 2006, p. 3).

وهي سلطة يجب أن تمارس وفق ضوابط صارمة حتى لا تنقلب إلى أداة للمساس بجوهر الحريات. ويستند هذا التدخل، وفق منطوق المادة 19، إلى عناصر مركزية متمثلة في:

- تحقق ظرفية استثنائية ذات طابع موضوعي، متمثلة في حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة؛
- اقتران هذه الظرفية بوجود تهديد حقيقي للنظام العام أو لحقوق المواطنين؛
- اتخاذ القرار من طرف رئيس الحكومة في شكل معلل، ولمدة محددة زمنيًا، بما يحقق مبدأ المشروعية والرقابة على التناسب.

وهو ما يندرج في إطار مبدأ "القيود المبررة والمشروعة" الذي يعد من المبادئ المحورية في الفقه الدستوري المقارن، حيث يكرّس توازنًا دقيقًا بين ضرورة حماية الحقوق والحريات الفردية وبين متطلبات المصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي. وقد برز هذا المبدأ بوضوح في اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما في قرارها الصادر في قضية Handsyde ضد المملكة المتحدة، حيث أكدت المحكمة أن تقييد الحقوق لا يكون مشروعًا بمجرد وروده في نص قانوني، بل يجب أن يستوفي ثلاثة شروط متكاملة:

- أولاً: يجب أن يسعى التقييد إلى تحقيق هدف مشروع يخدم مصلحة مجتمعية ذات وزن، مثل حماية النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين؛
- ثانيًا: ينبغي أن يكون هذا التقييد ضروريًا في مجتمع ديمقراطي، أي أن يستجيب لحاجة اجتماعية ملحة ومبررة بأسباب قوية؛

ثالثاً: يجب أن يراعي مبدأ التناسب، بحيث يقتصر التقييد على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الهدف المنشود دون إفراط، وهو ما يعرف بقاعدة التناسب الصارم.

(CEDH, Handyside v. United Kingdom, 7 décembre 1976)

يُظهر هذا التوجه كيف أن الرقابة القضائية على تقييد الحقوق تقوم على معايير دقيقة تضمن عدم تحول القانون إلى أداة لتقييد الحريات دون مبرر موضوعي.

وفي السياق ذاته يشير جان ريفيرو إلى أن الضبط الاستثنائي للحقوق يجب ألا يُمارس بشكل تعسفي، بل ينبغي أن يخضع لضوابط قانونية، أهمها: ضرورة وجود نص قانوني واضح، وأن يكون التدبير ضرورياً ومتناسباً مع التهديد، إضافة إلى خضوعه لرقابة قضائية وتشريعية. ويُحذر ريفيرو من أن غياب هذه الضمانات قد يحول السلطة الاستثنائية إلى حالة استبدادية مغلقة (Rivero, 1973, p. 46).

يُبرز كل من غروسو وأولايين أن تنظيم السلطة الاستثنائية يجب أن يقوم على

خمسة مبادئ أساسية:

1. الشرعية القانونية؛
2. الضرورة القصوى؛
3. التناسب بين الإجراء والخطر؛
4. المراقبة المستقلة؛
5. التحديد الزمني الواضح. (Gross & NíAoláin, 2006, pp. 20–25).

وتأسيساً على ما سبق، فإن المادة 19 من القانون التنظيمي لا تستقيم دستورياً إلا إذا تم تفسيرها وتطبيقها في ضوء هذه الضوابط الصارمة التي تستند إلى مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، وهي مبادئ باتت تشكل حجر الزاوية في فقه الحقوق والحريات. كما يقتضي التطبيق السليم لهذه المادة وجود معيار موضوعي لتحديد الحالات الاستثنائية، وآلية رقابية فعالة تتيح الطعن في قرار رئيس الحكومة، درءاً لأي تعسف في استعمال السلطة، بما يحقق التوازن المنشود بين مبدأ المشروعية ومقتضيات الأمن العام، دون

الإخلال بجوهر الحق في الإضراب الذي يشكل امتداداً دستورياً للحرية النقابية ووسيلة مشروعة للتعبير الاجتماعي في إطار دولة الحق والقانون.

إن خطورة هذه المادة تكمن في أنها تُخول لرئيس الحكومة سلطة تقديرية شبه مطلقة لتقييد حق دستوري جوهري، هو الحق في الإضراب؛ دون أن تُرفق هذه السلطة بألية رقابة قضائية فورية وفعالة تُمكن المتضررين من الطعن في القرار، مما يُعرض مبدأ سيادة القانون للخطر ويُخلّ بمبدأ تلازم الحقوق والضمانات. فالتقييد الدستوري لا يُفترض فيه فقط أن يصدر عن سلطة شرعية، بل أن يخضع لمراقبة لاحقة تضمن تقييده ضمن حدود الضرورة القصوى.

وتطرح المادة 19 صعوبة قانونية بالغة من حيث عدم وضوح المفاهيم الجوهرية التي تقوم عليها، ولا سيما مفهومي "الآفة" و"الأزمة الوطنية الحادة". "فغياب تعريف تشريعي دقيق لهذين المصطلحين يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية لتأويلهما تأويلاً فضفاضاً، مما قد يؤدي إلى تقييد غير مبرر لحق الإضراب، وهو حق يكفله الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011.

إن الممارسة الديمقراطية السليمة تقتضي أن تكون القيود المفروضة على الحقوق الأساسية محكومة بمحددات موضوعية وقابلة للمراقبة القضائية، غير أن استعمال عبارات مرنة دون معايير محددة يضعف ضمانات احترام مبدأ المشروعية، ويؤدي إلى الغموض في تحديد حالات "الضرورة الوطنية"؛ مما يُضعف الرقابة على السلطة الاستثنائية ويُعرض الحقوق الأساسية للمساس. (Sauron, 2015, p. 219)

ويتعمق هذا الإشكال حين يُلاحظ أن المادة 19 لا تنص على آليات قانونية واضحة لتحديد ما إذا كانت حالة "الآفة" أو "الأزمة الوطنية الحادة" متحققة فعلاً، ولا تضع شروطاً دقيقة أو سقفاً زمنياً صارماً لتفعيل هذا التقييد. وفي غياب تدخل القضاء لتفسير هذه المفاهيم أو مراقبة مدى احترام مبدأ التناسب والضرورة، قد يُفتح المجال أمام قرارات إدارية قد لا تستند إلى حاجة اجتماعية مُلحة. وبالتالي، فإن الغموض التشريعي في المادة

19 قد ينعكس سلباً على ضمانات حماية الحقوق والحريات في دولة القانون، ويُساءل فعالية الرقابة على القرارات الاستثنائية الصادرة باسم المصلحة الوطنية.

ويلاحظ إن إقرار المحكمة الدستورية في قرارها رقم 251.25 بدستورية هذه المادة جاء محمولاً على شرط الالتزام بمبدأ التناسب كمحدد جوهرى لأي تقييد للحق في الإضراب، حيث أكدت أن هذا التقييد يجب ألا يفضي إلى إفراغ الحق من محتواه ولا إلى تعطيله بصفة مطلقة. ومن منظور الفقه الدستوري، فإن التناسب ليس مجرد شرط شكلي بل معيار موضوعي يفرض تقييداً دقيقاً لكل تقييد يatal الحرية الأساسية، من خلال فحص مدى ملاءمته وضرورته وتناسبه مع الهدف المشروع المنشود.

غير أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، تظل نظرية ومحدودة الأثر العملي إذا لم تُعزز بأليات رقابية لاحقة وفعالة. فالمشرع لم ينص في هذه المادة على إمكانية الطعن الفوري في قرار رئيس الحكومة أمام جهة قضائية مستقلة، كما لم يُلزم السلطة التنفيذية بعرض القرار على رقابة البرلمان، مما يحول دون إخضاع هذا القرار لأي شكل من أشكال الرقابة السياسية أو القانونية.

وبذلك، فإن استمرار سريان القرار التنفيذي الاستثنائي دون مراقبة لاحقة أو تحديد دقيق للمفهوم القانوني للأزمة الوطنية الحادة، قد يؤدي إلى تفويض مبدأ الشرعية والمشروعية، ويُسهّم في تطبيع حالة الاستثناء على حساب المبدأ، وهو ما يتنافى مع فلسفة دولة القانون القائمة على الفصل بين السلطات وتقييدها المتبادل، ويُثير إشكالات تأويلية عميقة قد تفتح المجال أمام هيمنة السلطة التنفيذية على حساب الحقوق والحريات الدستورية المكفولة.

المحور الثاني: السلطات المحلية واستمرارية المرافق العمومية بين حماية النظام العام والمس بالحق

تنص المادة 20 من القانون التنظيمي 97.15 على أنه: "في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة

لضمان استمرار نشاط المقاوله أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خلال مدة سريان الإضراب.

كما تؤهل السلطات العمومية المعنية، خلال مدة سريان الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات، بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها، ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومدخله.

ويمكن أيضا للسلطات العمومية المعنية، اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي مؤقتا في حال ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة".

تعكس هذه المادة هاجس الدولة في الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي، وتُجسد توجهاً تشريعياً نحو ضمان الحد الأدنى من الخدمة أثناء ممارسة الإضراب، في إطار ما يُعرف فقهياً بنظرية "استمرارية المرفق العمومي"، والتي تُعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الإداري الفرنسي، وقد تبناها القضاء الإداري المغربي ضمناً. وتقوم هذه النظرية على أن المرفق العمومي لا يمكن أن يتوقف، خاصة إذا كان يُقدم خدمات تمس النظام العام أو الحقوق الأساسية للمواطنين كالصحة، الأمن، والنظافة. كما تُستند المادة إلى مبدأ "الاحتياط الاجتماعي" الذي يفرض على السلطات ضمان النفاذ المستمر للسلع والخدمات ذات الطبيعة الحيوية.

يشكل مبدأ الاحتياط الاجتماعي امتداداً لمبدأ الاحتياط البيئي، غير أنه ينتقل من مجال حماية البيئة إلى حماية البنيات الاجتماعية، من خلال التزام الدولة، في ظل الأزمات أو عند احتمال وقوعها، بضمان النفاذ المستمر والعاقل إلى السلع والخدمات ذات الطبيعة الحيوية، كالغذاء والماء والدواء والطاقة والصحة. ويقوم هذا المبدأ على منطق التحوط الاستباقي، أي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الفئات الهشة قبل أن تتفاقم الأزمة أو تؤدي إلى تفكك اجتماعي أو اضطرابات بنيوية. كما يستمد هذا المبدأ جذوره النظرية من الفيلسوف الألماني هانس يونس، الذي نبه في كتابه مبدأ المسؤولية إلى أن على الإنسان

والدولة أن يتصرفا كما لو أن أفعالهما سيكون لهما أثر لا رجعة فيه على مستقبل البشرية، داعيًا إلى اعتماد مبدأ الأخذ بأسوأ الاحتمالات عند صياغة السياسات. (Jonas, 1990, pp. 305 - 36).

ويجد المبدأ أيضًا سندًا حقوقيًا في المعايير الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقر الحق في مستوى معيشي كافٍ للعيش الكريم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف في مادتيه 11 و12 بحق كل إنسان في الغذاء والسكن والرعاية الصحية، بما يجعل النفاذ إلى هذه الحاجيات الأساسية حقًا يجب تأمينه بشكل دائم (Nations Unies, 1948; Nations Unies, 1966).

في السياق المغربي، يتقاطع هذا المبدأ مع مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، الذي ألزم الدولة بتعبئة الوسائل المتاحة لضمان ولوج المواطنين إلى العلاج والسكن والماء والعيش في بيئة سليمة، وهي كلها خدمات حيوية تؤطرها فكرة الاحتياط الاجتماعي. غير أن هذا الحرص التشريعي يصطدم بمقتضيات الشرعية والمشروعية، خاصة إذا تمت ترجمة هذا الهاجس إلى تدخل إداري مباشر خارج رقابة القضاء، أو إذا استُعملت المادة ذريعة لتحميل المضربين تبعات مالية لمجرد ممارستهم لحقهم. كما أن المقارنة مع الأنظمة المقارنة تُظهر أن تطبيق الحد الأدنى من الخدمة، كما في النموذج الفرنسي يخضع لشروط صارمة: تفاوض مسبق، إعلام للسلطة، ولجوء إلى قاضي المستعجلات عند النزاع، دون تحميل الأجراء أية تبعات مادية مباشرة.

ويعد تحميل الجهة الداعية إلى الإضراب مصاريف استمرار النشاط إخلالًا صريحًا بمبدأ "عدم تحمل الأفراد أو الهيئات أي جزاء بسبب ممارستهم المشروعة لحق معترف به دستوريًا"، كما يُعد هذا الإجراء خروجًا عن مبدأ "التناسب المالي" الذي يفترض أن تكون التكاليف العامة موزعة بعدالة، وألا تُستعمل كوسيلة للضغط أو الردع.

وقدر يؤول هذا التحميل المالي قانونيًا على أنه عقوبة غير منصوص عليها، أو ما يُعرف فقهيًا بـ"الجزاء غير المعلن/ المقنع" (la sanction déguisée)، لكونه يلزم النقابات أو

الجهات الداعية للإضرار بتحمل كلفة مالية لمجرد ممارستها لحق مكفول؛ والأسوأ أن المادة لم تُقيد هذا التحميل بشرط تعسف أو تجاوز، مما يجعله عامًا ومطلقًا. إن جوهر مبدأ المشروعية يقتضي ألا يتم تحميل الهيئات المضربة أية تبعات مالية إلا بعد إثبات إساءة استعمال الحق، أو إذا ترتب عن الإضرار أضرار مادية جسيمة ثبت أنها ناتجة عن نية إضرار مؤكدة، وهو ما يُخضع للمراقبة القضائية الدقيقة؛ لذلك، فإن غياب شرط إثبات التعسف يُفرغ المادة من حيادها ويحولها إلى أداة ضغط مالي تُقيد الحق في الإضرار تحت غطاء ضمان استمرارية الخدمة.

يمكن القول إن تدخل السلطات المحلية دون إذن قضائي مسبق يشكل مساسًا جوهريًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية، وهو ما يخالف منطوق الفصل 107 من الدستور المغربي الذي يُقر صراحة بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أن هذا التدخل يُخلّ بمبدأ "الاحتكام للقاضي الطبيعي في حالة تعارض الحقوق"، حيث يُفترض عند وقوع تعارض بين حقين دستوريين، كحق الإضرار من جهة، وحق الولوج المستمر للخدمات الحيوية من جهة ثانية، أن تُعرض المسألة على جهة قضائية مختصة للفصل في التوازن بينهما.

إن هذا التوجه يُعد خروجًا بيّنًا عن المبادئ التي أرساها الفقه الدستوري المقارن، والتي تُجمع على أن السلطات الإدارية، ولو في سياق تدبير ظروف استثنائية، لا يجوز أن تُمارس اختصاصات تَمَسُّ بالحقوق والحريات الأساسية دون أن تكون خاضعة لرقابة قضائية، سواء بشكلٍ مسبق أو لاحق. ذلك أن الطابع الاستثنائي للإجراء لا يُبرر في ذاته تحليل الإدارة من الرقابة القانونية، بل يقتضي، على العكس، إحاطته بضمانات صارمة تحول دون الانحراف في استعمال السلطة. (Troper, La théorie de l'État, 1994, p. 173)

وفي النموذج الفرنسي، يشكّل قاضي المستعجلات لدى مجلس الدولة إحدى أبرز الآليات القضائية التي تسهر على ضبط حدود تدخل الإدارة، لا سيما في الحالات التي تُفرض فيها خدمات دنيا أثناء الإضرابات في القطاعات الحيوية. إذ لا تكتسب التدابير

الإدارية المتخذة في هذا الإطار حجيتها القانونية إلا بمقدار ما تخضع لمراقبة هذا القاضي، الذي يوازن بين متطلبات النظام العام وضمانات الحرية، في ضوء مبدأ التناسب. ويُعد القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 9 يناير 1984 في قضية *Commune de Longwy* مثالاً دالاً؛ حيث بُسّطت رقابة القاضي على قرار سلطوي فرض الحد الأدنى من الخدمة خلال إضراب، حمايةً للحق في الإضراب من التعسف الإداري (CE, ord. 9 janvier 1984, *Commune de Longwy*)

ومن جهة أخرى، أكّد المجلس الدستوري الفرنسي أن كل تقييد للحقوق الأساسية يجب أن يصدر بنص قانوني، وأن يكون موجّهًا إلى غاية مشروعة، مع احترام مبدأ التناسب بين الوسيلة والغاية، وهو ما تم تكريسه في قرار له بتاريخ 30 مارس 2006 المتعلق بقانون الهجرة والاندماج (Cons. const., déc. n° 2006-535 DC du 30 mars 2006).

وبذلك، فإن إخضاع السلطات الإدارية، حتى في حالات الاستثناء، لرقابة القضاء، لا يُعد تقييداً لفعاليتها، وإنما هو تأكيد على خضوعها لمبدأ سيادة القانون، وحماية لجوهر الحقوق الدستورية من خطر التلاشي تحت غطاء الضرورة.

وبناءً عليه، فإن افتقار المادة 20 لأي إحالة صريحة إلى وجوب استصدار إذن قضائي قبل تدخل السلطات المحلية يُعتبر ثغرة قانونية تمس بالشرعية الدستورية، وتُحوّل التدبير الإداري من وسيلة حماية للمصلحة العامة إلى أداة قد تُستخدم لتقييد ممارسة مشروعة لحق الإضراب، خصوصاً في ظلّ غياب معايير واضحة تُحدد متى يُعتبر تأثير الإضراب مُبرراً لتدخل الإدارة. وكان من باب أولى أن تنص المادة على وجوب عرض الأمر على القضاء الاستعجالي قبل اتخاذ التدابير التنفيذية.

لذا، تُعدّ هذه المادة أقرب إلى منطق السلطة الإدارية منه إلى منطق التوازن الدستوري، إذ تُكرس هيمنة المقاربة الإدارية على حساب المقاربة الحقوقية، من خلال منح السلطات المحلية صلاحيات تنفيذية مباشرة دون إلزام قانوني بالخضوع لمراقبة القضاء الإداري، مما يُنتج خللاً في مبدأ توازن السلط.

وقد أشارت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 251.25 إلى أن تدخل السلطات المحلية يجب أن يظل خاضعاً لمبدأ التناسب، باعتباره من المبادئ الكلية المؤطرة لتقييد الحقوق، غير أنها لم تفرض رقابة قضائية إلزامية أو تحدد آجالاً دقيقة للطعن القضائي في هذه التدخلات، مما يجعل من هذه الإشارة تأكيداً نظرياً يفتقد الفعالية التنفيذية. إن غياب هذا الضمان الإجرائي يُفقد الحق في الإضراب الحماية القانونية الكافية ويُضعف من ضماناته الدستورية.

كما أن المحكمة لم تُعالج بتفصيل إشكالية تحميل الجهة الداعية إلى الإضراب التكاليف المالية لتدخل الإدارة، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه التدابير يجب أن تُراعى فيها المصلحة العامة، دون التحقق من مدى توافق هذا الإجراء مع مبدأي عدم العقاب على ممارسة الحق وعدم رجعية القواعد الزجرية. وهذا التجاهل النسبي يُعد موطن قصور واضح في الرقابة الدستورية، خاصة أن تحميل التكاليف دون إثبات تعسف أو إخلال خطير يُمكن أن يُعد جزاءً ماليًا غير معلن، وهو ما يثير إشكالاً دستوريًا بشأن مبدأ الأمن القانوني وضرورة توفر القاعدة القانونية على الوضوح والتحديد والدقة.

ويُفترض في المحكمة الدستورية، ضمن وظيفتها الحمائية، أن تُوازن بدقة بين الوظيفة الاجتماعية للإضراب كمكسب تاريخي للطبقة العاملة وضمن استمرارية المرافق الحيوية، وأن تخضع كل تدخل إداري لمراقبة صارمة تقيس مدى الضرورة والملاءمة والفعالية. وفقاً لما تقتضيه مبادئ الدولة الدستورية الحديثة القائمة على سيادة القانون، وفصل السلط، وعلوية الحقوق الأساسية على مقتضيات التدبير الإداري.

وقد أشارت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 251.25 إلى أن تدخل السلطات المحلية يجب أن يظل خاضعاً لمبدأ التناسب، غير أنها لم تفرض رقابة قضائية إلزامية أو آجالاً دقيقة للطعن، مما يجعل من هذه الإشارة تأكيداً نظرياً دون آلية تنفيذية فعالة. كما أن المحكمة لم تُعالج بتفصيل إشكالية تحميل الجهة الداعية إلى الإضراب التكاليف المالية لتدخل الإدارة، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه التدابير يجب أن تُراعى فيها المصلحة العامة، دون تقييم مدى توافقها مع المبادئ الدستورية الأخرى كعدم رجعية القوانين، وحماية

الحق المشروع من التبعات الزجرية المقنعة. وهذا التجاهل النسبي يُعد موطن قصور في الرقابة الدستورية، إذ يُفترض في المحكمة أن تُوازن بدقة بين حماية الوظيفة الاجتماعية للإضراب وضمنان الاستمرارية، وأن تُخضع كل تدخل إداري لمراقبة صارمة تقيس مدى الضرورة والتناسب، وفقاً لما تقتضيه مبادئ الدولة الدستورية الحديثة. إذ تغيب عنها الضمانات القضائية، وتعتمد منطق الأمر الواقع. وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى ضرورة تقييد السلطات بمبدأ التناسب، إلا أن ذلك غير كاف دون رقابة فعالة وآلية للطعن.

المحور الثالث: مرافق حيوية وحد أدنى من الخدمة: تأطير أم تقليص لجوهر الحق؟
تنص المادة 21 على أن: "يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية التالية:

- المؤسسات الصحية؛
- المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرتبطة بها؛
- مرافق بنك المغرب؛
- الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛
- المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية؛
- مرافق الأرصاد الجوية؛
- مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية؛
- شركات الاتصال السمعي البصري العمومي؛
- قطاع المواصلات؛
- مرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسجين ذات الاستعمال الطبي؛
- مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ؛
- المصالح البيطرية؛

• مرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء والمواد الطاقية؛

• مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها.

يجب أن يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرًا كافيًا من الخدمات الأساسية المقدمة من قبل المرافق الحيوية، والتي تروم الحفاظ على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم وعلى النظام العام، أثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانه في المرافق الحيوية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً.

تحدد من بين العمال المضربين لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة الداعية إلى الإضراب وبين المقاول أو المؤسسة في القطاع الخاص. وفي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضائي من قبل قاضي المستعجلات. ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قضائي المستعجلات طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي.

وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة المسند إليهم في المرافق الحيوية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاول أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتوفير هذا الحد من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.

وإذا تعذر ذلك، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ التدابير اللازمة

من أجل تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم خدماتها.

تُجسد هذه المادة تطبيقاً لمبدأ "القيود المتناسبة"، لكنها تطرح في عمقها إشكالية موازنة دقيقة بين مقتضيات استمرارية المرافق العمومية الحيوية وضمن ممارسة الحق في الإضراب في صورته الفاعلة. فاشتراط حد أدنى من الخدمة في مرافق حيوية مثل الصحة، النقل، العدالة، والكهرباء، يجد مشروعيته في مبدأ استمرارية المرفق العمومي، المكرس دستورياً وقضائياً وفقهياً وقضائياً، غير أن غياب تعريف تشريعي دقيق لمفهوم "الحد

الأدنى"، وترك تحديده للسلطة التنظيمية لاحقاً، يفتح الباب أمام تأويلات توسعية قد تُفرغه من محتواه، بل وتُحوّله إلى وسيلة غير مباشرة لشل فعالية الإضراب.

كما أن المادة لم تنص على ضمانة دستورية محورية تتمثل في إلزامية إشراك المنظمات النقابية في تحديد هذا الحد، ولا على آليات رقابة قضائية على مدى احترام التناسب بين الخدمة الدنيا والإضراب. وفي التجربة الفرنسية، ورغم اعتماد قانون 21 غشت 2007 على مفهوم الحد الأدنى في النقل العمومي، فإن المشرع أرفقه بمجموعة من الضمانات: التفاوض المسبق، الإعلام القانوني، وتدخّل القضاء الإداري عند النزاع، حفاظاً على جوهر الحق في الإضراب.

لذا، فإن المادة، ورغم ظاهرها التوازني، تبقى بحاجة إلى تقنين دقيق لضمان عدم تحول "الحد الأدنى من الخدمة" إلى أداة تقليص غير مباشر للحق الدستوري في الإضراب؛ إذ لا تمنع الإضراب مطلقاً، لكنها تلزم باستمرار تقديم حد أدنى من الخدمة العمومية، وهو ما يبدو منسجماً مع مبدأ استمرارية المرافق العمومية كما نص عليه الفصل 154 من الدستور، لكن المادة 21 لم تُحدد بشكل دقيق ماهية هذا "الحد الأدنى"، وتركت ذلك للتنظيم، ما يُثير مخاوف من أن يتم تضخيم هذا الحد ليفرغ الإضراب من فعاليته.

في الفقه الدستوري، لا يُعد تحديد حد أدنى من الخدمة مساساً بجوهر الحق متى ما تم ضمن حدود المشروعية، ووفق ضوابط التحديد المسبق، والتفاوض، والرقابة القضائية. ويُعد هذا المبدأ امتداداً لفكرة "التقييد المشروع" للحق، الذي لا يُفرغ الحق من مضمونه، بل يوطئه في خدمة مصلحة دستورية مقابلة. غير أن تطبيق هذا التقييد في سياق المادة 21 يُثير عدة إشكالات؛ أهمها:

أولاً: غياب تعريف قانوني دقيق للحد الأدنى يضعف من فعالية القاعدة القانونية ويُخالف مبدأ اليقين القانوني. هذا المبدأ يعني أن القوانين يجب أن تكون واضحة، مستقرة، ويمكن التنبؤ بها، حتى يتمكن الأفراد من تنظيم سلوكهم وفقاً لها، وضمان عدم تعرضهم لمفاجآت قانونية أو تغيرات مفاجئة في القواعد التي تحكمهم (Carbonnier,

Droit civil, 2002, p. 142)

يقوم مبدأ اليقين القانوني على مجموعة من العناصر الأساسية التي تضمن فعاليته، من أبرزها:

- إمكانية الاطلاع على القاعدة القانونية: (*accessibilité du droit*) إذ يتعين أن تكون النصوص القانونية منشورة بشكل رسمي ومعلومة لدى العموم.
- وضوح القواعد القانونية: (*clarté et intelligibilité*) بما يفرض أن تكون النصوص القانونية مصاغة بلغة دقيقة ومفهومة، تتيح للأفراد إدراك مضمونها وتقدير آثارها.

- استقرار النصوص التشريعية (*stabilité du droit*) : ويقتضي هذا تجنب التعديلات المتكررة أو المفاجئة في المنظومة القانونية، حفاظاً على الثقة في النظام القانوني.
- عدم رجعية القوانين: فلا يجوز تطبيق القوانين الجديدة على وقائع سابقة على صدورها، إلا إذا كانت تتضمن مقتضيات أصح للمتقاضين، لا سيما في المجال الجنائي (*Carbonnier, Droit civil, 2002, p. 142*)

ثانياً: غياب إلزامية التفاوض مع الهيئات النقابية يجعل من التحديد الإداري للحد الأدنى عملية أحادية الجانب، مما يُقوّض مبدأ الحوار الاجتماعي ويُخلّ بتوازن العلاقات المهنية.

ثالثاً: ضعف اللجوء القضائي الفعلي في القضايا الاجتماعية بالمغرب، نتيجة إكراهات بطء المساطر وغياب التخصص القضائي، يُضعف من فعالية الضمانات النظرية التي نصت عليها المادة، ويجعل الحق في الطعن غير ذي جدوى عملية.

وتُجمع الأدبيات المقارنة على أن التوازن بين حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي لا يتحقق إلا في ظل تقنين تفصيلي للحد الأدنى، ومشاركة فعالة للنقابات، وآليات قضائية ناجعة.

وبالتالي، فإن المادة 21، في غياب هذه المقومات، قد تتحول من وسيلة تنظيمية إلى آلية تقليصية للحق، ما لم تُفعل بشكل دقيق ومتوازن يراعي المعايير الدستورية والممارسات الفضلى المقارنة، وهو ما حاولت المادة تحقيقه من خلال فرض الاتفاق بين

النقابات والمؤسسات، أو اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حالة الخلاف؛ غير أن التجربة القضائية المغربية في القضايا الاجتماعية تُعاني من بطء وغياب التخصص، ما قد يعيق التفعيل الجيد لهذا المقتضى.

تبقى هذه المادة، مقارنة بسابقتها، الأقرب إلى التوازن بين متطلبات النظام العام وضمن الحريات، غير أن هذا التوازن يبقى توازنًا هشًا ومشروطًا، بالنظر إلى هشاشة الأرضية القانونية التي تؤطر مبدأ "الحد الأدنى من الخدمة". فالمادة لم تقرن هذا الحد بمعايير دقيقة أو مؤشرات كمية ونوعية واضحة، مما يجعل الإدارة في موقع قوة تأويلية، يمكن أن تُستعمل لتعطيل مضمون الحق في الإضراب عبر فرض حد أدنى واسع يُفرغ الحركة الاحتجاجية من مضمونها النضالي.

والأخطر أن تحديد هذا الحد الأدنى لا يتم عبر تفاوض جماعي مُلزم، وإنما يُترك للتقدير التنظيبي أو للقضاء الاستعجالي في حال غياب الاتفاق، في وقت لا يتمتع فيه هذا الأخير دائمًا بالاستقلال الوظيفي الكافي أو السرعة الإجرائية اللازمة للبت في هذه القضايا الاجتماعية ذات الطابع العاجل. وعليه، فإن هذه المادة، رغم صياغتها الحيادية ظاهريًا، قد تُسهّم عمليًا في تقليص نطاق الإضراب المشروع، ما لم تُرفق بنصوص تنظيمية دقيقة، وآليات تفاوض ملزمة، ورقابة قضائية فعالة تُعيد التوازن بين الحقوق، وتمنع انزياح الدولة من موقع الوسيط إلى موقع الطرف المُقيد للحريات.

إن تنظيم الحد الأدنى من الخدمة الواجب ضمانها أثناء الإضراب في المرافق الحيوية يندرج ضمن أكثر المواضيع القانونية إثارة للجدل، نظرًا لتعلقه المباشر بواحد من أبرز الحقوق الدستورية الأساسية، وهو الحق في الإضراب. فقد نصت المادة 21 من القانون التنظيمي 97.15، على أن تحديد هذه الخدمة الدنيا يتم بموجب نص تنظيمي يصدر عن الحكومة، بعد استشارة المنظمات المهنية والنقابية للأجراء الأكثر تمثيلًا.

ورغم ما يبدو من ظاهر النص من رغبة في إشراك الشركاء الاجتماعيين في ضبط كيفية ممارسة الإضراب داخل القطاعات الحساسة، إلا أن القراءة القانونية المتأنية

تكشف عن مخاطر متعددة تتعلق أساسًا بطبيعة هذه الإحالة، وطبيعة الاستشارة، وحدود رقابة القضاء الدستوري عليهما:

أولاً: تثير طبيعة الإحالة من القانون التنظيمي إلى مرسوم حكومي إشكالية واضحة تتعلق بما يُعرف في الفقه الدستوري بـ"التخلي التشريعي"، إذ يقتصر المشرع على الإشارة إلى أن الحكومة ستحدد هذا الحد الأدنى من الخدمة لاحقًا، دون أن يُحدد بنفسه في النص التشريعي المبادئ العامة أو الضوابط التي تُوَظَر هذا التقييد. وهو ما يُعد، في نظر الفقه، تفويضًا واسعًا وغير مؤطر يمكن أن يؤدي إلى المساس بجوهر الحق الدستوري دون تدخل تشريعي مباشر. وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عدد 435-2000 أن أي تفويض غير مضبوط للسلطة التنفيذية في مجال تنظيم الحريات الأساسية يُعد مخالفًا للدستور، خاصة إذا لم يُحط بضمانات موضوعية وشكلية (*Conseil constitutionnel français, 2000*).

لذلك، لا يجوز أن يحيل القانون التنظيمي إلى نص تنظيمي ما من شأنه التأثير على مضمون الحق المعني، فهو ملزم بوضع المبادئ والضوابط الأساسية بنفسه. وبالتالي، فإن الاكتفاء بالإحالة على مرسوم حكومي في موضوع بهذه الحساسية، دون ضبط الحدود التشريعية لهذا التقييد، يُعد منافياً لوظيفة القانون التنظيمي كما حددها الدستور المغربي في الفصل 71.

ثانياً: يبرز إشكال إضافي يتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية، إذ نص مشروع القانون على أن تحديد الحد الأدنى من الخدمة يتم بعد "استشارة" هذه النقابات، دون أن يرتب على هذه الاستشارة أي أثر ملزم. فالاستشارة، بخلاف المشاركة أو التفاوض، لا تلزم الجهة الحكومية بالأخذ بالرأي المعبر عنه من طرف الفاعلين النقابيين، ما يجعلها أداة شكلية، قد تستعمل لتجميل قرار إداري محض. وهذا ما يُفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التشاركي، ويُقوض الضمانات الواقعية التي يفترض أن ترافق أي تقييد لحق دستوري.

ويشترط التشريع الفرنسي، في قطاعات معينة مثل النقل العمومي، ضرورة إجراء مفاوضات مسبقة، ويمنح النقابات سلطة حقيقية في تحديد حد أدنى من الخدمة، تحت طائلة إحالة النزاع إلى هيئات مستقلة أو إلى القضاء الإداري.

ثالثاً: بالنظر إلى أن المرسوم الحكومي لا يُعرض على المحكمة الدستورية، فإن تقييداً جوهرياً للحق في الإضراب سيُمارَس خارج رقابة هذه المحكمة، ويُصبح خاضعاً فقط لمراقبة القضاء الإداري، الذي لا يُجري رقابة معيارية على مدى مطابقة النصوص التنظيمية للدستور. وهو ما يُهدد بتقليص فعلي للحماية الدستورية المقررة لهذا الحق، ويُضعف من مكانة القانون التنظيمي كأداة لضبط التوازن بين المصلحة العامة وممارسة الحريات.

بناءً عليه، فإن ضمان مشروعية ومشروعية التقييد الذي يمس الحق في الإضراب، يقتضي أن يُحدد القانون التنظيمي المعايير العامة والمبادئ الضابطة للخدمة الدنيا، وألا يُحيل إلى النص التنظيمي إلا في إطار تفصيلي تقني محدود. كما يجب أن يُقر المشرع آليات ملزمة للتفاوض مع النقابات، بدل الاكتفاء باستشارة شكلية، مع ضمان الحق في الطعن القضائي في أي إجراء تقييدي يُمارَس باسم المصلحة العامة دون احترام التوازن المطلوب بين الحقوق.

أما على مستوى الرقابة، فإن المادة لم تُحدد بوضوح الجهة القضائية المختصة بمراقبة مدى احترام الحد الأدنى لحقوق المضربين، ولم تُحدد آجالاً أو إجراءات للطعن، مما يُفقد الحق في الإضراب ضماناته الإجرائية. ويُخشى في ظل غياب هذه الآليات أن تتحول المادة إلى مدخل لتأميم الصراع الاجتماعي في المرافق الحيوية.

وبالتالي، فإن المادة 21 رغم نيتها التنظيمية، تظل بحاجة إلى مراجعة جزئية تُراعي مبادئ الوضوح، والمشاركة النقابية، وتكريس الرقابة القضائية كضمانة ضد أي تأويل إداري مفرط يحد من فعالية الإضراب كمظهر من مظاهر الديمقراطية الاجتماعية، شريطة أن يتم تقنين "الحد الأدنى" في نص تنظيمي واضح، وأن يتم إشراك المنظمات المهنية والنقابية في تحديده.

خاتمة:

يتضح من خلال تحليل المواد 19 و20 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 أن المشرع المغربي سعى إلى إرساء نموذج تنظيمي لممارسة حق الإضراب، يقوم على مبدأ التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات النظام العام، في انسجام مع ما تفرضه السياقات الدستورية الحديثة. غير أن هذا التوازن، وإن بدا نظرياً محققاً، يظل في الممارسة معرضاً للاختلال بسبب غياب ضمانات قانونية ومؤسسية فعالة.

فالمادة 19 تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية واسعة دون رقابة قضائية أو برلمانية مفعلة، ما يُهدد بمأسسة الاستثناء على حساب الحرية. أما المادة 20، فترسخ تدخل الإدارة دون كوابح قضائية، وتُحمّل المضربين أعباء مالية تنال من جوهر الحق. في حين تظل المادة 21، رغم طابعها التنظيمي المتقدم، غير كافية في ظل غياب تعريف دقيق للحد الأدنى من الخدمة، وآليات تشاركية ورقابية تضمن توازنها الفعلي.

ومن جانب آخر، يظهر تمحيص وتدقيق المواد 19 و20 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 أن المشرع حاول ضبط ممارسة حق الإضراب وفق منطق "الموازنة بين الحقوق"، وهو مبدأ أقره الفقه الدستوري المقارن وكرسته المحكمة الدستورية المغربية في قرارها رقم 251.25. غير أن فعالية هذا التوازن تظل رهينة بوجود ضمانات قضائية فورية، تقنين واضح للمفاهيم (كالأزمة الوطنية الحادة، الحد الأدنى...)، وحماية للجهة الداعية من العقوبات غير المباشرة.

وتأسيساً على ما سبق، فإن تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان الحق في الإضراب لا يقتضي فقط وجود قانون تنظيمي، بل يتطلب:

- إدماج ضمانات قضائية إلزامية لمراقبة قرارات السلطة التنفيذية والإدارية؛
- تقنين المفاهيم القانونية الأساسية (مثل الأزمة الوطنية الحادة، الحد الأدنى، الضرر الجسيم...) بنصوص تنظيمية واضحة ومحددة؛
- إشراك النقابات في كل مراحل تنظيم الإضراب، تعزيزاً للحوار الاجتماعي وتكريساً للديمقراطية التشاركية؛

- مراجعة دور المحكمة الدستورية وتوسيع مجال رقابتها لتشمل فعالية المقتضيات الدستورية ومدى انسجامها مع مبادئ التفسير الحامي للحقوق.
- وفي نهاية المطاف، لا يمكن اعتبار القانون التنظيمي 97.15 إلا خطوة أولى في مسار طويل نحو أعمال فعلية ومتوازن لحق الإضراب، ينسجم مع مكانته كحق دستوري مؤطر، لا مجرد امتياز قابل للتقييد. فالتوازن المطلوب لا يتحقق بمراكمة النصوص، وإنما بتكريس ضمانات فعلية تحرر الإضراب من منطق الإضعاف القانوني، وتصونه كوسيلة ديمقراطية للتفاوض والضغط السلمي المشروع في دولة الحق والقانون.
- وختامًا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في النص فقط، بل في آليات التأويل والتطبيق، ومدى احترام الفاعلين السياسيين والمؤسستين لروح الدستور ومبادئه، وعلى رأسها مبدأ تلازم الحقوق والواجبات.

المراجع:

- المحكمة الدستورية. (2025، 12 مارس). قرار رقم 251.25 م.د، الصادر في 11 رمضان 1446 (12 مارس 2025)، الجريدة الرسمية، عدد 7389، 24 مارس 2025، ص. 1856.
- Carbonnier, J. (2002). *Droit civil: Introduction*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Conseil constitutionnel (France). (2006). *Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi relative à l'immigration et à l'intégration*
- Conseil d'État (France). (1984). *Ordonnance du 9 janvier 1984, Commune de Longwy*.
- Conseil d'État. (2007). *Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs*. Journal officiel de la République française
- Dyzenhaus, D. (2006). *The Constitution of Law: Legality in a Time of Emergency*. Cambridge University Press.

- EDH. (1976). *Handyside v. Royaume-Uni*, arrêt du 7 décembre 1976, série A n°24, §48. Consulté via la base HUDOC : <https://hudoc.echr.coe.int>
- Gross, O., & NíAoláin, F. (2006). *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Harris, D. J., O'Boyle, M., & Warbrick, C. (2014). *Law of the European Convention on Human Rights* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Jonas, H. (1990). *Le Principe responsabilité: Une éthique pour la civilisation technologique*. Éditions du Cerf.
- Nations Unies. (1948). Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 25.
- Nations Unies. (1966). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11-12
- Rivero, J. (1973). *Libertés publiques*. Paris: Dalloz.
- Sauron, J.-L. (2015). *Sécurité et libertés publiques* (3e éd.). Paris : LGDJ – Lextenso éditions.